

Las habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario en la Educación Preescolar

Pedagogical professional skills for community work in Preschool Education

Ludmila Bárbara Silverio Jiménez, lbsilverio@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Santa Clara, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-4862-1773>

Olga Lidia Pérez Fleites, opfleites@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Santa Clara, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-6467-4942>

DOI: 10.5281/zenodo.8253748

Palabras clave

Formación profesional

Habilidades profesionales pedagógicas

Trabajo comunitario

Educación preescolar

Resumen: El presente artículo muestra los resultados parciales de la investigación desarrollada en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, que tiene como objetivo presentar el perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario en la formación inicial de los profesores de la Educación Preescolar. Para su diseño se concibieron dos etapas: primeramente, se analizaron las concepciones teóricas acerca de las habilidades profesionales y en específico las teorías desarrolladas acerca de las habilidades profesionales pedagógicas y en una segunda etapa contentiva de los pasos metodológicos para el diseño del perfil y la valoración por criterios de expertos de su pertinencia, utilidad, relevancia y aplicabilidad. Los principales hallazgos del estudio emanan al corroborar que el perfil elaborado posibilita a los docentes conducir la formación de habilidades profesionales para el trabajo comunitario y los fundamentos teóricos y metodológicos requeridos para el perfeccionamiento de estas habilidades para el desempeño profesional de los profesores en formación en el entorno comunitario.

Keywords

Vocational training

Pedagogical professional skills

Community work

Preschool education

Abstract: This article shows the partial results of the research carried out at the "Marta Abreu" Central University of Las Villas, which aims to present the didactic-methodological profile of professional skills for community work in the initial training of Preschool Education teachers. For its design, two stages were conceived: firstly, the theoretical conceptions about professional skills and specifically the theories developed about professional pedagogical skills were analyzed and in a second stage containing the methodological steps for the design of the profile and the assessment, by expert criteria of its relevance, usefulness, relevance and applicability. The main findings of the study emanate from corroborating that the elaborated profile enables teachers to conduct the training of professional skills for community work and the theoretical and methodological foundations required to the improvement of these skills for the professional performance of teachers training in the community environment.

Cómo citar:

Silverio, L. y Pérez, O. (2023). Las habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario en la Educación Preescolar *Revista Varela*, 23(66), 206-213.

Recibido: marzo de 2023, Aceptado: julio de 2023, Publicado: 1 de septiembre de 2023

INTRODUCCIÓN

El profesional de la educación, en el ejercicio de su profesión despliega múltiples acciones en su actividad pedagógica en los diferentes contextos de actuación, lo cual exige de una adecuada formación académica, laboral e investigativa.

Esto se sintetiza en las habilidades profesionales como núcleo esencial para un desempeño competente y así cumplir las funciones y tareas de su encargo social en la preparación de las generaciones acorde con las necesidades de la sociedad ([Mulet, 2018](#)). De aquí la importante labor de formar a los futuros profesionales de la educación con un adecuado desarrollo de su personalidad en el sentido de convertirse en un agente activo de su propio desarrollo y en una práctica social institucional y comunitaria, constructiva y mejorada.

El problema de la formación general de maestros y profesores, así como de sus habilidades profesionales pedagógicas en específico, es uno de los más actuales en las ciencias y en la práctica en los últimos tiempos, al que se dedican numerosos pedagogos, psicólogos, sociólogos, filósofos, éticos, entre otros ([Zúñiga y León, 2020](#))

En este sentido, la formación del profesional de la educación impone retos académicos y científicos para introducir cambios en su actividad profesional, en la cual el desarrollo de habilidades profesionales ocupa un lugar esencial y una tarea de primer orden para conducir el desarrollo social y tecnológico en las condiciones de una existencia globalizada ([Duarte, Fabé y Breijo, 2019](#)). Esta es una problemática de gran actualidad y relevancia nacional e internacional, que es considerada por varios autores como las bases cognitivas, valorativas y profesionales del futuro desempeño del estudiante ([Aguilar y Sánchez, 2017](#); [Breijo, 2010](#); [Mariño et al., 2021](#); [Rodrigo et al., 2022](#)).

Este tema resulta esencial en la formación profesional del estudiante de la Carrera Educación Preescolar. Desde esta perspectiva se presenta un perfil teórico-metodológico que tiene como base las exigencias del modelo del profesional, expresión de la lógica que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorece la formación y desarrollo de las habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario.

Lo expresado con anterioridad, parte de la necesidad de perfeccionar la formación profesional pedagógica del estudiante desde las potencialidades que ofrece el currículo debido al insuficiente dominio por parte del estudiante de las acciones y operaciones correspondiente a las habilidades requeridas para el trabajo comunitario en el ejercicio de la profesión en las diferentes esferas de actuación, como consecuencias de factores contradictorios que se manifiestan en la dinámica del proceso y que están determinados desde la propia concepción del plan de estudio, evidenciado en los objetivos y contenidos curriculares. Se expresa en la estructuración de los programas de disciplinas y asignatura, al no precisarse las acciones correspondientes a estas habilidades, lo que ha limitado su sistematización a través de las actividades que integran lo académico, laboral-investigativo y lo extensionista.

De ahí que se revele la existencia de una contradicción dialéctica que expresa, por un lado, la misión del Modelo del Profesional y, por otro lado, la insuficiente preparación de los estudiantes para dirigir acciones en el contexto comunitario y la necesidad de favorecer el dominio de las habilidades profesionales pedagógicas para el mismo.

EL DESARROLLO DE HABILIDADES PROFESIONALES PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

En las investigaciones realizadas por [Cuadra et al., \(2018\)](#) y [Vivanco y Sarango \(2019\)](#), se destaca que la formación profesional pedagógica, ocupa un lugar medular el desarrollo de habilidades profesionales como componente estructural del modo de actuación profesional pedagógico.

Desde la Psicología, la Pedagogía y la Didáctica, el concepto de habilidades ha sido ampliamente estudiado. Al respecto, [Chirino \(2016\)](#), [Zúñiga y León \(2020\)](#) coinciden al concebirlas como dimensión del contenido, que se desarrollan durante la actividad a través de las acciones y operaciones que de manera consciente se suceden en la interacción del sujeto con el objeto y permiten la transformación de la realidad y del sujeto.

Existe diversidad de definiciones de habilidades profesionales, pero todas tienen puntos en común, que en su condición no son más que habilidades previstas en el contenido del proceso enseñanza-aprendizaje que se corresponden con los modos de actuación del profesional, y han de tener un nivel de sistematización tal que, una vez apropiado de ellas, le será posible al estudiante enfrentar y dar solución a múltiples problemas profesionales ([Duarte, Fabé y Breijo, 2019](#)).

Al respecto, [Mulet \(2018\)](#) plantea que las habilidades profesionales pedagógicas, constituyen el dominio de acciones pedagógicas psíquicas y prácticas que regulan racionalmente la actividad formadora del maestro, que tienen como base los conocimientos asimilados profunda y conscientemente sobre la educación, la enseñanza y la instrucción.

A partir de las consideraciones teóricas anteriores se puede precisar que las habilidades profesionales pedagógicas son las acciones que permiten al profesional de la educación dar solución a los múltiples problemas que se presentan en la realidad educativa. Desde esta perspectiva, se deduce que las habilidades profesionales pedagógicas constituyen la esencia de la actuación del profesional y punto de partida del Modelo del Profesional, estas descansan sobre la base de los conocimientos teóricos y prácticos de los que se ha apropiado el estudiante. De ahí la importancia de promover, desde la formación profesional procesos reflexivos que sean sistemáticos y consientes, donde los estudiantes logren desarrollar el máximo de sus capacidades y así tener una comprensión de su ejercicio profesional, permitiendo a su vez tener una visión global y particular sobre sus ideas y su forma de enseñanza ([Lizana y Burgos, 2022](#)).

Las habilidades profesionales pedagógicas en la formación del profesional de la educación le permiten, al igual que los hábitos, poder realizar una determinada tarea pedagógica. Así en el transcurso de una actividad, ya sea como resultado de una repetición o de un ejercicio de un proceso de enseñanza dirigido, el estudiante no sólo se apropia de un sistema de métodos y procedimientos que puede posteriormente utilizar en el marco de variadas tareas pedagógicas, sino que también comienza a dominar paulatinamente acciones, aprende a realizarlas de forma cada vez más perfecta y racional, apoyándose para esto en los medios que ya posee, es decir, de toda su experiencia anterior en la que se comprenden sus conocimientos pedagógicos y hábitos anteriormente formados.

El dominio de estas acciones repercute directamente en los resultados de su actividad; en la medida que se perfeccionan estas acciones la realización de la correspondiente actividad es más adecuada. Esto implica que, durante la formación profesional, dado el vínculo teoría-práctica, se dan condiciones propicias para que el estudiante, en su condición de aprendiz, vaya asumiendo progresivamente un desempeño didáctico cada vez más responsable mediante el desarrollo de habilidades profesionales, enfrentándose a las complejas y diversas situaciones del contexto comunitario.

Para lograr este propósito el profesor en formación debe poseer habilidades profesionales que le permitan el logro de los objetivos en su formación y luego un desenvolvimiento exitoso de su rol social para identificar, diagnosticar y ofrecer recomendaciones para la solución que se le pueden presentar en el entorno comunitario, por lo tanto, debe estar en condiciones de conducir a la comunidad a organizarse en función de lograr las principales aspiraciones de la educación.

PERFIL DIDÁCTICO-METODOLÓGICO DE HABILIDADES PROFESIONALES PARA EL TRABAJO COMUNITARIO EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

A fin de diseñar el perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario en la carrera Licenciatura Educación Preescolar de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; se realizó una revisión de la literatura sobre la temática objeto de investigación, mediante un estudio descriptivo de enfoque mixto, pues se vincularon datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en el proceso investigativo, a través de los métodos teóricos y empíricos para la obtención de la información, su procesamiento y lograr la sistematización de las ideas para cumplir el objetivo planteado empleándose una metodología de enfoque dialéctica como método general del conocimiento.

Entre los métodos empíricos empleados, se destacan: el *análisis documental*, a partir del estudio de los documentos fundamentales de la carrera, el criterio de expertos que permitió conocer la evaluación que ofrecen los expertos sobre el perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario en la Carrera Educación Preescolar, así como la encuesta a los implicados en la implementación práctica del perfil, con el objetivo de conocer la validez de la propuesta por su pertinencia, relevancia, aplicabilidad y utilidad.

Además, fueron usados los métodos, procedimientos y técnicas matemáticos y de la estadística descriptiva, entre ellos, se utilizó la hoja de cálculo del Microsoft Office Excel 2003 por ser este un estudio descriptivo. También fueron empleados: el paquete de programas estadísticos SPSS (Statistic Package for Social Science, Chicago Illinois, Versión 15.0) y el STATISTIC 7.0.

Acerca de la revisión de documentos

En las revisiones realizadas al Modelo del profesional y Plan del Proceso Docente del plan vigente (Plan E), se aprecia en su concepción las posibilidades que ofrece para que el estudiante durante su formación profesional se apropie de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y sensibilidad que le permita dirigir la educación y estimulación del desarrollo

integral en la primera infancia y consecuentemente la orientación a la familia, la comunidad, y los agentes y agencias educativas del entorno (MESA, 2016) y de esta forma estar capacitado para elaborar proyectos comunitarios desde el ámbito científico, para promover y realizar la labor educativa que se requiere, con el fin de responder a las demandas que exige la educación de los niños de la primera infancia.

Sin embargo, en la revisión se constata que, en su concepción, a diferencia de modelos anteriores, no se detallan las habilidades profesionales pedagógicas consideradas como núcleo esencial para un desempeño competente y así cumplir las funciones y tareas de su encargo social en la preparación de este profesional acorde con las exigencias actuales de la sociedad.

En el estudio realizado al programa de la Disciplina Formación Laboral Investigativa del apartado de las habilidades, se precisan como habilidades principales a dominar y se enuncian: fundamentar, comunicar, diagnosticar, dirigir e investigar, estas, aunque no son declaradas como habilidades profesionales pedagógicas, no se precisan las acciones psíquicas y prácticas que regulan racionalmente la actividad formadora del estudiante según el año que cursa, lo que limita en alguna medida el dominio del sistema de acciones y operaciones que le permita la flexibilidad, plasticidad, y el dinamismo para que en un momento dado y en condiciones nuevas el estudiante pueda realizar la actividad formadora necesaria.

En el análisis al programa de la Disciplina Formación Pedagógica General por ser una de las disciplinas a fin con el perfil de la Carrera Educación Preescolar se pudo constatar que se aprecia al igual que en la disciplina anterior la calificación de habilidades a dominar y se enuncian: fundamentar, comunicar, diagnosticar, diseñar estrategias y dirigir las cuales se dirigen hacia dos direcciones, una hacia los contextos de actuación y la otra hacia el modelo de actuación profesional para los futuros educadores.

Otra de las disciplinas a fin con la Carrera, es la Disciplina Fundamentos Teóricos y Didácticos de la Educación Preescolar que en el análisis se infiere en la no utilización del término habilidades profesionales pedagógicas siendo utilizado como habilidades principales a dominar y se enuncian: fundamentar, caracterizar, diagnosticar, observar, elaborar medios didácticos y dirigir las cuales están consideradas al tratamiento teórico y didáctico de los contenidos para la dirección del proceso educativo en la primera infancia en relación con el objeto que se propone en la disciplina.

En el estudio valorativo de estas disciplinas se observa que en su concepción emanan las habilidades principales a dominar que tienen por coincidencia las habilidades de fundamentar, diagnosticar y dirigir, no siendo así las habilidades de comunicar, en las que sólo se tiene en cuenta en dos de las disciplinas y las habilidades de investigar, diseñar estrategias, caracterizar, observar y elaborara medios de enseñanza están indistintamente en cada una.

No se conciben en estas disciplinas el término de habilidades profesionales pedagógicas, así como también no se declaran aquellas acciones y operaciones que el estudiante debe realizar para lograr la formación de las habilidades.

Por otra parte, desde el estudio de las indicaciones metodológicas en la Disciplina Fundamentos Teóricos y Didácticos de la Educación Preescolar se evidenció que se reconoce, la importancia de garantizar las relaciones de precedencia y continuidad con un enfoque intra, inter y transdisciplinar con las disciplinas que conforman el plan del proceso docente con fines formativos (Formación Pedagógica General y Formación Laboral Investigativa), de manera que se logre una secuencia lógica y pedagógica en función de la autopreparación de los estudiantes donde se establezca un equilibrio entre las actividades académicas, laborales, investigativas y extensionistas (MESb, 2016).

Sobre el diseño del perfil didáctico-metodológico

Por lo antes expuesto se pudo constatar la necesidad de diseñar un perfil didáctico- metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario por la importancia que este reviste en el perfil del egresado de la Carrera de Educación Preescolar.

Al referirse a perfiles existe una variedad y en lo que nos compete, en un determinado **puesto de trabajo** se requiere un nivel de **educación** y formación, experiencias, habilidades, destrezas, intelectuales y física (Pirela y Salazar, 2021).

Un perfil profesional está integrado por las habilidades, que requiere el egresado para cumplir con las actividades y tareas, en función de las necesidades detectadas en las organizaciones y de los requerimientos de las poblaciones que se beneficiarán con su labor. En especial, el perfil didáctico-metodológico para el caso que se examina, se considera como un instrumento de trabajo para los docentes que permite integrar los objetivos y contenidos del año, de las disciplinas y asignaturas a partir de los rasgos distintivos del contexto comunitario y de las exigencias de la intervención de los estudiantes para su transformación precisando las habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario que debe alcanzar un egresado de la carrera Educación Preescolar.

Para la elaboración del Perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario se tuvo en cuenta el análisis del modelo del profesional del Licenciado en Educación Preescolar, donde aparecen las exigencias básicas del egresado, el estudio y análisis de la caracterización de la profesión, las funciones principales del profesional, los objetivos por año y los resultados del trabajo metodológico.

Se concibe entonces como componentes mínimos que deben integrar el perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario en la carrera de Educación Preescolar: el conocimiento sobre el trabajo comunitario, la descripción de las tareas y actividades que debe realizar el estudiante en la comunidad, la especificación de las actitudes y valores necesarios para el desempeño del estudiante durante su formación profesional en la comunidad y las destrezas que debe desarrollar en función del trabajo comunitario.

Habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario

Entre estas habilidades de destacan:

- Diagnosticar la comunidad.

Acciones de la habilidad: Analizar el objeto de diagnóstico; determinar indicadores para diagnosticar, selección y/o elaboración de técnicas o instrumentos de diagnóstico; aplicación de las técnicas, procesamiento e interpretación de los resultados; comparar los resultados con los elementos del análisis del objeto de diagnóstico; seleccionar aquellos que los tipifican y distinguen de los demás y proponer recomendaciones educativas.

- Dirigir actividades para el trabajo comunitario.

Acciones de la habilidad: planificar actividades a desarrollar con la comunidad, agentes y agencias comunitarias; organizar actividades a desarrollar con la comunidad, agentes y agencias comunitarias a partir de las condiciones con que se cuenta (espacios físicos, materiales, personal capacitado, entre otros aspectos); ejecutar las actividades comunitarias y evaluar las actividades ejecutadas en la comunidad.

- Crear proyectos comunitarios.

Acciones de la habilidad: investigar las principales problemáticas de la comunidad; analizar las condiciones físicas y de recursos con la que se cuenta; diseñar el proyecto y definir el objetivo y la implicación de los agentes y agencias comunitarias y ejecutar las acciones del proyecto.

- Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Acciones de la habilidad: selección de la tecnología; transmitir y divulgar información a los miembros de la comunidad.

- Comunicar y Orientar a los agentes comunitarios

Acciones de la habilidad: saber orientar y motivar a los agentes comunitarios; saber orientar, controlar, evaluar y crear las condiciones necesarias para que los miembros de la comunidad desarrollen un aprendizaje activo, significativo, creativo en función del trabajo comunitario; saber conducir el proceso de comunicación-orientación con los agentes comunitarios a través de una correcta expresión oral, escrita y corporal, adecuadas a cada contexto.

- Investigar acerca del trabajo comunitario

Acciones de la habilidad: realizar búsquedas bibliográficas en la teoría y el contexto donde incide sobre el trabajo comunitario; saber procesar y registrar la información en resúmenes, fichas de diferentes tipos, elaborar esquemas, gráficos, informes, y otros; saber interpretar la información haciendo uso crítico de la misma para fundamentar sus ideas, a través de todo el sistema de habilidades lógicas y los procesos del pensamiento y saber producir información en forma de artículos, noticias, medios de enseñanza, libros, materiales docentes, donde se divulguen las buenas prácticas.

Valoración de la propuesta

Para la evaluación de la propuesta fueron empleados: el criterio de expertos y la encuesta, cuyos resultados se sintetizan seguidamente.

Para la evaluación del resultado obtenido se utilizó el *método de expertos*. El objetivo de la evaluación estuvo centrado en conocer las opiniones de los expertos acerca de la estructuración del perfil en cuanto a las categorías de las habilidades profesionales pedagógicas seleccionadas y la definición de los indicadores establecidos para cada uno de ellas. Según las

exigencias del proceso fueron seleccionados 35 profesionales a partir de su vínculo directo con el tema de investigación. De ellos, clasificaron como expertos 30.

El criterio de expertos se inició con la realización de una encuesta a fin de conocer su evaluación sobre las habilidades definidas y sus acciones, atendiendo a su consideración de: “muy adecuado”, “bastante adecuado”, “adecuado”. Los resultados se representan en la figura 1 que sigue a continuación:

Figura 1

Evaluación de las categorías y acciones del Perfil didáctico- metodológico según criterio de expertos

El procesamiento de la información permitió evaluar la calidad del diseño del Perfil dado que, el valor promedio en todos los casos es menor que el primer punto de corte (0,3). Lo anterior significa que la calificación se encuentra en el rango de “muy adecuado”.

La validez integral de los resultados se asumió como valoración interna a partir de la triangulación de la información y la confrontación de criterios a través de grupo de discusión de los implicados en este proceso investigativo como factor esencial para confirmar la relevancia, aplicabilidad, pertinencia y novedad de la relevancia, propuesta según las definiciones conceptuales siguientes:

Relevancia: Está determinada por su contribución a la calidad del proceso docente-educativo de la universidad y su relación con el entorno comunitario, y al perfeccionamiento de la disciplina integral, laboral-investigativa de la carrera.

Pertinencia: Se entiende como la correspondencia que tiene la propuesta con los documentos rectores de la formación universitaria y de la carrera de Educación Preescolar.

Aplicabilidad: Se basa en la conveniencia de la propuesta para implementarla en el plan de estudio de la carrera de Educación Preescolar.

Novedad: Se refiere a que la propuesta está sustentada en concepciones teóricas y metodológicas vigentes de la Educación Superior en Cuba, y en particular en los resultados de las investigaciones del proyecto Estrategia curricular de desarrollo comunitario en la carrera de Educación Preescolar para perfeccionar el desempeño laboral-investigativo de los estudiantes en el Consejo Popular “Camacho-Libertad” y el III Perfeccionamiento del Currículo de la Primera Infancia.

Para ello se aplicó una encuesta en la cual los implicados debían exponer sus criterios acerca de cada una de las categorías antes referidas, en términos de Excelente, Muy Bien, Bien, Regular y Mal y llevadas a un rango numérico en una escala de valores de 1 a 5, donde 5 constituye el criterio máximo y 1, el mínimo. La cual obtuvo como resultado los criterios ofrecidos acerca de las categorías viéndose estas como excelentes en su clasificación máxima por la importancia que revierte la formación de habilidades profesionales pedagógicas para el trabajo comunitario. Estos resultados se representan en la figura 2.

Figura 2

Evaluación del rango de las categorías del Perfil didáctico-metodológico según resultado de la encuesta

Los resultados obtenidos en este estudio han revelado la importancia que se le concede a la formación de los profesionales de la Educación Preescolar y, especialmente, a todas aquellas habilidades profesionales pedagógicas que se debe desarrollar para el trabajo comunitario desde los diferentes procesos que ocurren en su formación: lo académico, laboral-investigativo y extensionista, estas constituyen el elemento esencial en el ejercicio de la profesión.

CONCLUSIONES

En el perfil didáctico-metodológico de habilidades profesionales para el trabajo comunitario en la licenciatura en educación se definen los fundamentos teóricos y metodológicos, las categorías de habilidades a formar en los estudiantes para un desempeño profesional eficiente, así como, los componentes de cada una de ellas y los indicadores para su evaluación.

Los criterios de los expertos y de los implicados en su implementación evaluaron y validaron la propuesta, y ofrecieron criterios positivos acerca de su relevancia, aplicabilidad, pertinencia y novedad.

Es de reconocer, asimismo, como parte del estudio desarrollado, que la formación de un futuro profesional de la educación para la intervención comunitaria, no radica solamente en que manifieste conductas que expresen la existencia de conocimientos y habilidades que le permiten resolver adecuadamente los problemas y demandas de la comunidad, sino también en que pueda reflexionar acerca de la necesidad y el compromiso de actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades profesionales pedagógicas, motivos y valores, con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los problemas que de él demanda la práctica.

REFERENCIAS

- Aguilar, C., y Sánchez, G. (2017). Construcción y validación de un instrumento para valorar desempeños pedagógicos de estudiantes en formación inicial. *Revista Educación*, 42(1), 54-68. <https://doi.org/10.15517/revedu.v42i1.22728>
- Breijo, T. (2010). El Proceso de Profesionalización para los estudiantes durante la Formación Inicial de Profesores. Un Reto para las Universidades de Ciencias Pedagógicas en Cuba. Mendive. *Revista Mendive*, 8(4), 251-255. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/489>
- Cuadra, D. J., Castro, P. J., y Juliá, M. T. (2018). Tres saberes en la formación profesional por competencias: integración de teorías subjetivas, profesionales y científicas. *Formación universitaria*, 11(5), 19-30. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000500019>
- Chirino, M (2016). Las habilidades en la educación superior. Centro de Estudios de la Educación Superior. <https://rc.upr.edu.cu/bitstream/DICT/3791/1/DAYSI%2C%20UNIVERSIDAD%2C%202022%2C%20doc.doc>.
- Duarte, D. M., Fabé, I. y Breijo, T. (2019). El desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas desde la Filosofía Marxista en la formación inicial de la carrera Pedagogía-Psicología. *Revista Mendive*. 14(4). <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/914/html>
- Lizana, A. y Burgos, A. (2022). El estudio de la práctica reflexiva y la labor tutorial en el proceso de formación docente. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(2), 93-112. <https://revistas.um.es/reifop/article/view/515491>
- Mariño, R., Barreria, E. M., Rego, L. e Irmscher, M. (2021). La formación inicial y continua del cuerpo docente de FP: satisfacción y competencia percibida en tiempos de crisis. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(2), 193-209. <https://dx.doi.org/10.6018/reifop.470391>

- Ministerio Educación Superior a. (2016). *Documento Base para el diseño de los Planes de Estudio "E"*, Proyecto – Versión II. Editora MINED, Cuba.
- Ministerio Educación Superior b. (2016). *Plan de Estudio "E"*. Carrera Licenciatura en Educación. Preescolar. Editora MINED, Cuba.
- Mulet, M. (2018). Fundamentos psicológicos, pedagógicos y gnoseológicos de las habilidades profesionales pedagógicas. *Opuntia Brava*, 3(4), 10-20. <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/465>
- Pirela, J. y Salazar, M. (2021). Perfiles de los profesionales de la información: entre lo tradicional y lo emergente. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 44(3). <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v44n3e344766>.
- Rodrigo, M.P., Vasco, M., Gil, D. y Pericacho, J. (2022). Mejora de los programas de formación inicial docente a partir de la trayectoria personal, académica y profesional del alumnado. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(2), 1-14.
- Vivanco, G., y Sarango, J. (2019). Las habilidades pedagógicas profesionales en los estudiantes de la educación superior. *Revista Conrado*, 15(67), 341-348. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/968>
- Zúñiga, G., y León, J. L. (2020). El tratamiento sistémico a las habilidades profesionales pedagógicas desde el contenido curricular. *Revista Conrado*, 16(77), 383-390. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1610>